

Le baccalauréat 2017 Session de juin

► À la session du baccalauréat de juin 2017, avec 87,9 % d'admis en France entière, le taux de réussite global est légèrement inférieur à celui de 2016 (88,5%). Il reste proche de 88 % depuis 2014. Le taux de réussite au baccalauréat général, de 90,7 %, est en baisse par rapport à celui de 2016 (- 0,7 point). Celui du baccalauréat technologique, qui avait augmenté fortement de 2005 à 2014, évolue peu depuis et s'établit à 90,5 % en 2017. Dans la voie professionnelle, avec 81,5 %, le taux de réussite perd 0,7 point. Il reste compris entre 80,0 % et 82,5 % depuis 2014. La part des bacheliers dans une génération est stable par rapport à 2016 (+ 0,1 point) et atteint 78,9 % en 2017. Les candidats de la voie générale obtiennent le plus souvent leur diplôme avec mention.

Fanny Thomas, DEPP-B1

► 729 600 candidats, y compris des formations agricoles, se sont présentés à l'examen du baccalauréat à la session de juin 2017. 641 700 ont été reçus. Le taux de réussite global atteint 87,9 %. Il est en légère baisse de 0,6 point par rapport à 2016 (88,5 %).

Le nombre total de candidats à cette session est en hausse de 14 400 (soit + 2,0 %). Il augmente fortement dans la voie générale (+ 4,0 %) et plus modérément dans la voie technologique (+ 1,5 %). Dans la voie professionnelle, le nombre de candidats est en léger recul en 2017 (- 0,9 %).

La proportion de bacheliers dans une génération s'établit à 78,9 % en 2017 (+ 0,1 point par rapport à 2016), la hausse dans la voie générale compensant totalement la baisse dans la voie professionnelle.

Plus de candidats et d'admis dans la série ES malgré une réussite au baccalauréat en baisse

Le nombre de candidats augmente dans les trois séries générales, y compris dans la série L (+ 3,7 %) dont l'effectif a presque diminué de moitié depuis 1995. L'augmentation est la plus forte dans la série ES (+ 7,6 %).

Globalement, le taux de réussite au baccalauréat général est en baisse par rapport à 2016 (**figures 1, 2 et 3**). C'est le cas de la série L et de façon plus marquée de la série ES qui repasse sous la barre des 90 %. En revanche, la réussite augmente très légèrement dans la série S (+ 0,2 point).

1 - Évolution du taux de réussite depuis 1995 selon les différentes voies de baccalauréat (en %)

(p) : les données 2017 sont provisoires.

Champ : France métropolitaine + DOM hors Mayotte jusqu'en 2011, y compris Mayotte à partir de 2012.

Sources : ministère de l'Éducation nationale (MEN)-DEPP et ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA).

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

2 - Résultats du baccalauréat général, session de juin 2017

Séries	Premier groupe d'épreuves					Second groupe d'épreuves			Total		
	Présents	Admis	%	Ajournés	%	Présents	Admis	%	Présents	Admis	%
S	192 695	159 621	82,8	9 078	4,7	23 996	17 302	72,1	192 695	176 923	91,8
ES	121 447	92 521	76,2	7 609	6,3	21 317	15 592	73,1	121 447	108 113	89,0
L	57 889	45 990	79,4	3 050	5,3	8 849	6 449	72,9	57 889	52 439	90,6
Ensemble	372 031	298 132	80,1	19 737	5,3	54 162	39 343	72,6	372 031	337 475	90,7

Champ : France métropolitaine + DOM.
Source : MEN-DEPP.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

3 - Évolution des résultats du baccalauréat général, session de juin 2017

Séries	Session de juin 2017			Rappel 2016			Variation d'effectifs		Taux de variation (%)		Écart de taux de réussite
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Présents	Admis	
S	192 695	176 923	91,8	189 044	173 250	91,6	3 651	3 673	1,9	2,1	0,2
ES	121 447	108 113	89,0	112 917	102 913	91,1	8 530	5 200	7,6	5,1	-2,1
L	57 889	52 439	90,6	55 816	50 886	91,2	2 073	1 553	3,7	3,1	-0,6
Ensemble	372 031	337 475	90,7	357 777	327 049	91,4	14 254	10 426	4,0	3,2	-0,7

Champ : France métropolitaine + DOM.
Source : MEN-DEPP.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

Au total, le nombre de bacheliers généraux (337 500) augmente de 10 400 par rapport à la session de juin 2016, sous l'effet de la progression du nombre de candidats, en particulier de la série ES. De nouveau en 2017, plus d'un bachelier sur deux est un bachelier général.

41,2 % d'une génération obtient un baccalauréat général (40,5 % en 2016).

La réussite au baccalauréat évolue peu dans la voie technologique depuis quatre sessions

La réussite au baccalauréat technologique est en très légère baisse à 90,5 % (-0,2 point). Après une forte progression entre 2005 et 2014 (+14,5 points), elle reste comprise entre 90,5 % et 90,8 % pour la quatrième session consécutive (figures 4 et 5).

Dans le domaine de la *production*, le nombre de candidats progresse de 3,8 % et le taux de réussite perd 0,3 point. Seule la série STAV reste stable, tant en termes d'effectif que de réussite. La baisse de la réussite est plus marquée (-0,9 point) dans la série STL.

Le nombre de reçus dans le domaine des *services*, lequel représente les deux tiers des présents aux épreuves, est stable avec un taux de réussite de 89,9 %. Le taux de la série STMG reste sous la barre des 90 %. La série Hôtellerie progresse en 2017.

96,7 % des 3 500 candidats des séries STD2A et TMD ont obtenu leur diplôme, soit 0,3 point de moins qu'en 2016.

Au total, 128 100 diplômes ont été délivrés en 2017 dans la voie technologique, ce qui représente 20 % des bacheliers : 1 700 diplômes de plus qu'en 2016 ont été décernés principalement du fait de la hausse du nombre de candidats en STI2D et en ST2S.

15,7 % d'une génération obtient un baccalauréat technologique, autant qu'en 2016.

La réussite au baccalauréat professionnel oscille entre 80,0 % et 82,5 % depuis 2014

La session de juin 2017 compte 216 000 candidats, soit 2 000 de moins qu'en 2016. Cette baisse est un peu plus marquée dans le domaine de la *production* que dans celui des *services*.

Le taux de réussite au baccalauréat professionnel s'établit à 81,5 % contre 82,2 % l'année dernière, soit une baisse de 0,7 point. Il fluctue entre 80 % et 82,5 % depuis la session 2014 (figures 6 et 7).

27 % des bacheliers ont obtenu un baccalauréat professionnel, soit 1 point de moins qu'en 2016. Au total, le nombre de bacheliers professionnels diminue de 3 100 par rapport à 2016.

22,0 % d'une génération obtient un baccalauréat professionnel (22,6 % en 2016). Cette proportion est très supérieure à celle observée en 2010 avant la réforme de la voie professionnelle (14,2 %).

Obtenir une mention est plus fréquent dans la voie générale

Globalement, à l'issue de la session de juin 2017, 47,5 % des candidats au baccalauréat obtiennent une mention, soit 0,7 point de moins qu'en juin 2016 (figure 8). La moins bonne réussite au baccalauréat dans les voies générale et professionnelle participe à la baisse de la part des candidats reçus avec mention. La baisse de cette proportion est la plus importante dans la voie générale (-2,0 points) où elle touche uniquement les mentions *Assez bien* et *Bien*. Elle augmente uniquement dans la voie technologique (+1,4 point), grâce aux mentions *Bien* et *Très bien*. Au baccalauréat général, qui compte le moins d'admis sans mention, la proportion de candidats obtenant une mention *Bien* ou *Très bien* est la plus élevée : elle y atteint 29,9 % contre 14,2 % dans la voie technologique et 11,8 % dans les spécialités professionnelles.

En 1997, alors que les voies générale, technologique et professionnelle étaient proches en termes de réussite au baccalauréat, la part de candidats admis avec mention était la plus élevée au sein de la voie professionnelle (figure 9). A partir de 2005, avec l'augmentation de la réussite dans la voie générale, les candidats de cette voie obtiennent plus de mentions que les autres. Jusqu'en 2008, la voie professionnelle oscille entre 30 % et 35 % de présents admis avec mention tandis que cette proportion reste un peu supérieure à 20 % dans la voie technologique. Entre 2009 et 2014, la voie technologique gagne 20 points et passe devant la voie professionnelle. Depuis, elle reste proche de 43 %.

4 - Résultats du baccalauréat technologique, session de juin 2017

Séries	Premier groupe d'épreuves					Second groupe d'épreuves			Total		
	Présents	Admis	%	Ajournés	%	Présents	Admis	%	Présents	Admis	%
STI2D	32 322	26 743	82,7	1 234	3,8	4 345	2 861	65,8	32 322	29 604	91,6
STL	8 404	6 873	81,8	301	3,6	1 230	826	67,2	8 404	7 699	91,6
STAV	5 232	4 612	88,1	620	11,9				5 232	4 612	88,1
Total production	45 958	38 228	83,2	2 155	4,7	5 575	3 687	66,1	45 958	41 915	91,2
STMG	66 372	51 257	77,2	3 709	5,6	11 406	7 803	68,4	66 372	59 060	89,0
ST2S	23 176	19 017	82,1	779	3,4	3 380	2 320	68,6	23 176	21 337	92,1
Hôtellerie	2 553	2 134	83,6	65	2,5	354	252	71,2	2 553	2 386	93,5
Total services	92 101	72 408	78,6	4 553	4,9	15 140	10 375	68,5	92 101	82 783	89,9
STD2A	3 208	2 961	92,3	58	1,8	189	134	70,9	3 208	3 095	96,5
TMD	321	306	95,3	2	0,6	13	10	76,9	321	316	98,4
Total disciplinaire	3 529	3 267	92,6	60	1,7	202	144	71,3	3 529	3 411	96,7
Ensemble	141 588	113 903	80,4	6 768	4,8	20 917	14 206	67,9	141 588	128 109	90,5

Champ : France métropolitaine + DOM.
Sources : MEN-DEPP et MAA.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

5 - Évolution des résultats du baccalauréat technologique, session de juin 2017

Séries	Session de juin 2017			Rappel 2016			Variation d'effectifs		Taux de variation (%)		Écart de taux de réussite
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Présents	Admis	
STI2D	32 322	29 604	91,6	30 935	28 424	91,9	1 387	1 180	4,5	4,2	-0,3
STL	8 404	7 699	91,6	8 133	7 520	92,5	271	179	3,3	2,4	-0,9
STAV	5 232	4 612	88,1	5 225	4 602	88,1	7	10	0,1	0,2	0,0
Total production	45 958	41 915	91,2	44 293	40 546	91,5	1 665	1 369	3,8	3,4	-0,3
STMG	66 372	59 060	89,0	66 819	59 591	89,2	-447	-531	-0,7	-0,9	-0,2
ST2S	23 176	21 337	92,1	22 493	20 769	92,3	683	568	3,0	2,7	-0,2
Hôtellerie	2 553	2 386	93,5	2 547	2 320	91,1	6	66	0,2	2,8	2,4
Total services	92 101	82 783	89,9	91 859	82 680	90,0	242	103	0,3	0,1	-0,1
STD2A	3 208	3 095	96,5	2 978	2 885	96,9	230	210	7,7	7,3	-0,4
TMD	321	316	98,4	319	313	98,1	2	3	0,6	1,0	0,3
Total disciplinaire	3 529	3 411	96,7	3 297	3 198	97,0	232	213	7,0	6,7	-0,3
Ensemble	141 588	128 109	90,5	139 449	126 424	90,7	2 139	1 685	1,5	1,3	-0,2

Champ : France métropolitaine + DOM.
Sources : MEN-DEPP et MAA.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

6 - Résultats du baccalauréat professionnel, session de juin 2017

Secteurs	Premier groupe d'épreuves					Second groupe d'épreuves			Total		
	Présents	Admis	%	Ajournés	%	Présents	Admis	%	Présents	Admis	%
Production	101 296	74 866	73,9	17 285	17,1	9 145	5 562	60,8	101 296	80 428	79,4
Services	114 731	88 448	77,1	14 713	12,8	11 570	7 228	62,5	114 731	95 676	83,4
Ensemble	216 027	163 314	75,6	31 998	14,8	20 715	12 790	61,7	216 027	176 104	81,5

Champ : France métropolitaine + DOM.
Sources : MEN-DEPP et MAA.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

7 - Évolution des résultats du baccalauréat professionnel, session de juin 2017

Séries	Session de juin 2017			Rappel 2016			Variation d'effectifs		Taux de variation (%)		Écart de taux de réussite
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	Présents	Admis	Présents	Admis	
Production	101 296	80 428	79,4	102 437	82 151	80,2	-1 141	-1 723	-1,1	-2,1	-0,8
Services	114 731	95 676	83,4	115 544	97 089	84,0	-813	-1 413	-0,7	-1,5	-0,6
Ensemble	216 027	176 104	81,5	217 981	179 240	82,2	-1 954	-3 136	-0,9	-1,7	-0,7

Champ : France métropolitaine + DOM.
Sources : MEN-DEPP et MAA.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

8 - Proportion de candidats avec mention par type de baccalauréat, session de juin 2017

Baccalauréat	Total présents	Décision (%)					
		Très bien	Bien	Assez bien	Sans mention	Refusé	Mention / présents (%)
Général	372 031	13,0	16,9	23,5	37,3	9,3	53,4
Technologique	141 588	2,4	11,8	29,5	46,8	9,5	43,7
Professionnel	216 027	1,6	10,2	27,9	41,8	18,5	39,7
Ensemble	729 646	7,6	13,9	26,0	40,4	12,1	47,5
Rappel 2016	715 207	7,3	14,0	26,9	40,3	11,5	48,2

Champ : France métropolitaine + DOM.
Sources : MEN-DEPP et MAA.

Réf. : Note d'information, n° 17.18. © DEPP

9 - Évolution de la part des présents admis avec mention depuis 1997 selon les différentes voies du baccalauréat (en %)

(p) Les données 2017 sont provisoires.

Champ : France métropolitaine + DOM hors Mayotte jusqu'en 2011, y compris Mayotte à partir de 2012.

Sources : MEN-DEPP et MAA.

Réf. : Note d'information, n°17.18. © DEPP

en savoir plus

- Pour accéder à des informations complémentaires, voir la rubrique « Télécharger les données : tableaux et graphiques au format Excel ». Accédez à la Note d'information en ligne sur :

www.education.gouv.fr/statistiques

- taux de réussite au baccalauréat, qui est la proportion des admis par rapport au nombre de présents (87,9 % à la session 2017) ;
- proportion de bacheliers dans une génération (78,9 % en juin 2017) ;
- proportion d'une génération qui accède au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire qui entre dans la dernière année d'une formation préparant au baccalauréat ou à un diplôme du même niveau (c'est ce dernier indicateur qui avait été mentionné dans la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989).

DÉFINITIONS

Taux de réussite

Il s'agit du rapport du nombre d'admis au nombre de candidats présents. On considère comme présent un candidat qui a participé au moins à une épreuve.

Premier et second groupe d'épreuves

Les épreuves sont organisées en deux groupes. Si le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 8/20 aux épreuves du premier groupe, il est ajourné. S'il a obtenu une moyenne de 10/20 ou plus, il est déclaré admis. S'il a obtenu une moyenne comprise entre 8/20 et 10/20, il est autorisé à se présenter aux épreuves orales du second groupe (« oral de rattrapage »). Le candidat au baccalauréat professionnel doit en plus avoir eu au moins 10/20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle pour être admis à se présenter au second groupe. Il passe alors une épreuve dite de contrôle.

Proportion de bacheliers dans une génération

Il s'agit de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de jeunes qui auraient à chaque âge les taux de candidature et de réussite observés l'année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux. Pour ces résultats provisoires, la répartition par âge est estimée à partir de la structure par âge des bacheliers observée sur les résultats définitifs de la session précédente. Les âges pris en compte sont de 17 à 24 ans pour les séries générales, technologiques et professionnelles. Il est important d'éviter la confusion entre les notions de :

Répartition académique

Ces résultats provisoires sont donnés selon le lieu du centre d'examen et non selon le lieu de scolarisation en terminale. Or, de nombreux candidats du baccalauréat professionnel passent l'examen dans une académie différente de celle où ils sont scolarisés. C'est la raison pour laquelle ces résultats provisoires ne permettent pas de répartir les candidats des séries professionnelles par académie. Cette répartition académique sera donnée lors de la publication des résultats définitifs.

Séries du baccalauréat général :

S : scientifique
ES : économique et sociale
L : littéraire

Séries du baccalauréat technologique :

- secteur de la production

STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
STL : sciences et technologies de laboratoire
STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

- secteur des services

STMG : sciences et technologies du management et de la gestion
ST2S : sciences et technologies de la santé et du social
HOT : hôtellerie

- secteur « disciplinaire »

STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués
TMD : techniques de la musique et de la danse ■